

FAKTORËT PËRCAKTUES TË KËNAQËSISË KONSUMATORE NË KONTEKSTIN E INSTITUCIONEVE MIKROFINANCIARE

Xhevair PELIVANI¹, Prof. Asoc. Dr. Vita KOJA²

Abstract

In today's business environment, the intense growth in competition and substantial changes have significantly increased the importance of customer-related constructs, such as consumer satisfaction, quality of service, and consumer loyalty, enforcing firms to implement client-focused strategies. These aspects are particularly important for the competitiveness in industries where exchanges are complex, and clients are involved in the decision-making process, such as banks and microfinance institutions. This study aims to demonstrate the importance and complexity of consumer satisfaction in the service sector and specifically in the microfinance sector through a critical review of conceptual and empirical literature. Consumer satisfaction has been and continues to be one of the main marketing research area in the academic and managerial level internationally, whilst is still understudied in the context of Albanian economy in general and in the microfinance sector especially. The study aims to fulfill these theoretical and practical gaps and provides some important findings for managers and marketers of microfinance institutions in Albania.

Key words: customer satisfaction, microfinance institutions, determinant factors

1. Hyrja

Bota e biznesit nuk është asnjëherë statike (Brown & Eisenhardt, 1998) dhe një nga sfidat me të cilat përballlet çdo organizatë në këtë mjedis dinamik është padyshim konkurrenca. Konkurrenca është një fenomen kompleks që shfaqet jo thjesht në terma të aktorëve, por edhe në terma të klientëve, furnitorëve, konkurrentëve potencialë dhe produkteve apo shërbimeve zëvendësuese. Kompanitë duhet të jenë konkurruese dhe gjenezat e avantazhit konkurrues variojnë nga produktet dhe shërbimet cilësore, shërbimet cilësore të klientëve deri te kostot e ulëta dhe strategjitë që nxisin besnikërinë e klientëve në periudhën afatgjatë.

Konkurrenca në terma të sasisë dhe të cilësisë vështirëson diferencimin e firmës nga konkurrentët e saj. Mjedijsi dinamik i biznesit dhe rritja e fuqisë së klientëve ka detyruar firmat drejt një strategjie të fokusuar tek konsumatori, veçanërisht nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së re në krijimin e marrëdhënieve kompani-klient (Ryding, 2010). Për pasojë proceset e shkëlqyera të biznesit dhe asete të paprekshme të tilla si marka, kënaqësia konsumatore dhe burimet njerëzore mund të shndërrohen në burimet më të rëndësishme të avantazheve të qëndrueshëm konkurrues (Chien & Tsai, 2012). Evoluimi i shpejtë i mikrofinancës ka rezultuar në një proces komercializimi duke detyruar këto institucione që t'u nënshtrohen primeve të tregut (Christen & Drake,

2002). Sektori i mikrofinancës është shndërruar në një sektor tejet heterogjen jo vetëm në terma të strukturës së pronësisë, por edhe në terma të madhësisë institucionale,

¹ Doktorant, Fakulteti i Ekonomisë, UT, e-mail: xhevahirpelivani@yahoo.com,

² Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

klientelës aktuale dhe potenciale, ofruesve të diversifikuar të kapitalit. Sipas Ngumbao (2012) në qendër të suksesit të institucioneve mikrofinanciare është një strategji e mirë marketingu, e cila mundëson jo vetëm analizën e paketave financiare dhe kanalet e ofrimit të tyre, por gjithashtu ofron kuadrin për përshtatjen ndaj nevojave dinamike të klientëve dhe nxitjen e besnikërisë konsumatore. Arritja e objektivave të institucioneve mikrofinanciare sigurohet nëpërmjet marketingut të duhur dhe pozicionimit konkurrues (Ledgerwood & White, 2006). Qëllimi i studimit është analiza e faktorëve përcaktues të kënaqësisë konsumatore në kontekstin e institucioneve mikrofinanciare. Në funksion të arritjes së qëllimit kryesor të punimit studimi synon t'u japë përgjigje pyetjeve të mëposhtme:

- Çfarë është kënaqësia konsumatore?
- Cilat janë modelet më të rëndësishme të kënaqësisë konsumatore?
- Cilët janë faktorët përcaktues të kënaqësisë konsumatore?

Organizimi është i organizuar në tre seksione. Pjesa e parë e punimit analizon kënaqësinë konsumatore dhe faktorët përcaktues të saj në kontekstin teorik dhe empirik. Në seksion vijues paraqiten strategjitë marketing të institucioneve mikrofinanciare shqiptare. Në përfundim të punimit paraqiten përfundimet kryesore të tij.

2. Rishikimi i literaturës

Në këtë seksion trajtohet koncepti i kënaqësisë konsumatore, e cila mund të përkufizohet në këndvështrime të ndryshme. Në vijim paraqiten në mënyrë të përmbledhur modelet më të rëndësishme e analizës së kënaqësisë konsumatore, të cilët përbëjnë edhe bazën analitike për studime të shumta empirike. Në fund paraqiten përcaktuesit e kënaqësisë konsumatore në kontekstin e gjetjeve empirike të studiuesve të ndryshëm në kontekstin e marketingut të shërbimeve në përgjithësi dhe institucioneve bankare apo mikrofinanciare në veçanti.

2.1. Përkufizime të kënaqësisë konsumatore

Identifikimi i kënaqësisë konsumatore përfaqëson bazën themelore të aktivitetit marketing të çdo kompanie. Oliver (1980) shpjegoi se kënaqësia konsumatore përmbledh një përmbushje të plotë të pritshmërive konsumatore në lidhje me produktin apo shërbimin. Nëse performanca e perceptuar përputhet ose tejkalon pritshmëritë e konsumatorit në lidhje me shërbimin atëherë ata janë të kënaqur, në të kundërt ata janë të pakënaqur (de Wulf, 2003). Price *et al.*, (2004) e përkufizon kënaqësinë si vendimarrja konsumatore që bëhet në lidhje me një produkt apo shërbim duke marrë në konsideratë kënaqësinë që përjeton ose jo gjatë konsumimit të tij. Kënaqësia konsumatore është rezultante e procesit të krahasimit të pritshmërive dhe perceptimit lidhur me performancën e shërbimit. Sipas Hansemark & Albinsson (2004) kënaqësia është një tërësi qëndrimesh së konsumatorit ndaj ofruesit të shërbimit ose një reagim emocional ndaj diferencës midis asaj që klienti parashtron dhe asaj që realisht merr në lidhje me plotësimin e ndonjë nevoje, dëshire apo qëllimi. Rust & Oliver (1994) përkufizuan kënaqësinë si shkalla në të cilën konsumatori beson që eksperiencia nxit

ndjenja pozitive, pra e konsideron si një funksion të përmbushjes së pritshmërive. Sipas Buttle (2011) kënaqësia konsumatore konsiderohet si reagim vetëplotësues i konsumatorit në lidhje me një eksperiencë në lidhje me një produkt apo shërbim. Hill *et al.*, (2007) e përkufizon kënaqësinë konsumatore një tregues të mënyrës sesi produktet apo shërbimet totale të firmës performojnë në lidhje me kërkesat e konsumatorit, ndërkohë që sipas Egan (2008) kënaqësia është një proces vlerësimi psikologjik në të cilin pritshmëritë fillestare dhe rezultatet e performancës aktuale krahasohen.

2.2. Modele të kënaqësisë konsumatore

Në kërkimin e marketingut modelet makro teorizojnë vendin e kënaqësisë konsumatore në rradhët e një tërësie konstruktesh të ndërlidhur. Modelet mikro teorizojnë elementët e kënaqësisë konsumatore. Modele makro konsiderohen modelet që integrojnë konceptin e kënaqësisë konsumatore në një rrjet konceptesh të lidhur të tillë si vlera, cilësia, sjellja ankuese dhe besnikëria. Këta modele i sigurojnë kërkuesit një kuadër strategjik për dizenjimin dhe analizimin e kënaqësisë konsumatore, ndërkohë që modelet mikro aftësojnë studiuesin të operojë në mënyrën e duhur me treguesit e kënaqësisë konsumatore, duke e ndihmuar për sigurimin e vlefshmërisë së konstrukteve në një anketim të mundshëm lidhur me kënaqësinë.

ACSI Fornell *et al.*, (1996) zhvilluan Indeksin e Kënaqësisë së Konsumatorit Amerikan (ACSI) bazuar në Barometrin Suedez të Konsumatorit. ACSI është një indikator ekonomik bazuar në modelimin e vlerësimeve konsumatore lidhur me cilësinë e të mirave dhe shërbimeve të prodhuara dhe të blera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëllimi i tij është të hedhë dritë mbi marrëdhëniet midis konsumatorëve dhe bizneseve në funksion të planifikimit dhe vendimmarrjes më të mirë (Chien *et al.*, 2002). ACSI është një model shkak – pasojë që tregon përcaktuesit e kënaqësisë, konkretisht pritshmëritë konsumatore, cilësinë e perceptuar dhe vlerën e perceptuar dhe rezultatet e kënaqësisë konsumatore të tilla si ankesat e konsumatorëve dhe besnikërinë konsumatore përfshi mbajtjen e klientëve ekzistues dhe tolerancën e çmimit. Pritshmëritë e klientit janë parashtrimi i nivelit të cilësisë që ata marrin nga kompania. Sipas modelit supozohet që pritshmëritë e konsumatorit kanë ndikim të drejtpërdrejtë dhe pozitiv në kënaqësinë e përgjithshme konsumatore, ndërkohë që ndikojnë cilësinë dhe vlerën e perceptuar gjithashtu.

Cilësia e perceptuar është tregues i ndërveprimit të mëparshëm të konsumatorit me kompaninë. Cilësia mund të matet në terma sesi produkti përmbush nevojat individuale të konsumatorit dhe shërbimi ofrohet pa gabime. Ndikimi i saj në kënaqësinë e përgjithshme është pozitiv dhe i drejtpërdrejtë.

Modeli i Kënaqësisë Konsumatore Zeithaml *et al.*, (2009) sugjeruan një model të kënaqësisë konsumatore. Në këtë model janë pesë faktorë të cilët ndikojnë kënaqësinë konsumatore, konkretisht: cilësia e shërbimit (SERVQUAL), cilësia e produktit, çmimi, faktorët rrethorë dhe personalë (të tillë si emocionet dhe humori). Faktorët personalë ndikojnë kënaqësinë konsumatore pozitivisht ose negativisht (Henning-Thurau *et al.*, 2006), ndërkohë që studiuesit paralajmërojnë bizneset që emocionet e

konsumatorit janë faktori kryesor diferencues në kënaqësinë konsumatore, veçanërisht kur klientët janë të përfshirë në mënyrë aktive në ofrimin e shërbimit (Shaw & Ivens, 2002). Sipas Salvador *et al.*, (2007) koncepti i çmimit duhet të zgjerohet për të përfshirë koston aktuale dhe kosto të tjera të lidhura me të, meqenëse çmimi ka dy dimensione.

Modeli Kano Modeli Kano (Kano *et al.*, 1984) është një teori e zhvilluar në vitet '80 dhe klasifikon atributet e produktit apo shërbimit bazuar në mënyrën sesi janë perceptuar nga klienti dhe ndikimin e tyre në kënaqësinë konsumatore. Modeli Kano shpjegon se çfarë informacioni pritet dhe merret nga konsumatorët me qëllim gjetjen e faktorëve të kënaqësisë. Atributet atraktive shpesh marrin trajtën e risive, të reja plotësisht të papritura, të cilat autorët i përshkruajnë me fjalët kyçe të tilla si surprizimi, mrekullimi i konsumatorit, përmirësime në performancë etj. Kërkesat një dimensionale të performancës përshkruhet thjeshtësisht si nevoja dhe specifika të njohura të cilat konsumatori i pret përpara se të blerë produktin apo shërbimin. Kërkesat (atributet) e shprehura përshkruhen si pritshmëritë e klientit dhe mund të sigurohen nëpërmjet monitorimit të konkurrentëve ose ankesave të klientëve.

Modeli Kano model përdoret për të përcaktuar karakteristikat individuale të rëndësisë së kënaqësisë konsumatore duke krijuar kushtet e nevojshme për zhvillimin dhe evoluimin optimal të produktit apo shërbimit. Atributet bazë ose të pritshme, atributet e shprehura dhe atributet surprizë ose të kënaqshme janë të ndryshme pasi shfaqen si pritshmëri të segmenteve të ndryshëm të konsumatorëve.

2.3. Faktorët përcaktues të kënaqësisë konsumatore: Gjetje empirike

Gjatë dekadës së fundit në vende të ndryshme janë zhvilluar studime në lidhje me kënaqësinë konsumatore në institucionet bankare dhe mikrofinanciare. Subjekti i kënaqësisë konsumatore në institucionet mikrofinanciare është tejet i rëndësishëm dhe vijon të mbetet një sfidë për shkak të objektivit për të ruajtur avantazhin konkurrues në treg.

Në literaturën marketing ekzistojnë tre qëndrime kryesore lidhur me marrëdhënien midis kënaqësisë konsumatore dhe cilësisë së shërbimit. Sipas qasjes së parë, cilësia e shërbimit konsiderohet si parakusht i kënaqësisë konsumatore, në qasjen e dytë kënaqësia konsumatore konsiderohet si një pararendës i nevojshëm i cilësisë së shërbimit, ndërkohë që përfaqësuesit e qëndrimit të tretë (McAlexander *et al.*, 1994) konkludojnë se nuk ekziston asnjë lidhje shkak – pasojë midis cilësisë së shërbimit dhe kënaqësisë konsumatore. Sipas Bitner (1990) kënaqësia konsumatore është pararendëse e cilësisë së shërbimit, ndërkohë që Spreng & Mackoy (1996) konkluduan se cilësia e shërbimit rezulton në kënaqësi konsumatore, cilësia më e lartë e shërbimit rezulton në kënaqësi më të madhe konsumatore. Chau & Kao (2009) në punimin e tyre konkludojnë se të gjithë elementët e shërbimit të klientit ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë kënaqësinë konsumatore. Në studimin e tyre Cronin & Taylor (1992) vërtetojnë se cilësia e shërbimit është një pararendës i rëndësishëm i kënaqësisë konsumatore, ndërkohë që Fornell (1992) tregon se kënaqësia më e madhe konsumatore është tregues i cilësisë së lartë të perceptuar.

Sipas Vigg *et al.*, (2007), kënaqësia konsumatore luan një rol të rëndësishëm në performacën e sektorit bankar, ndërkohë që konkludon se faktorët që ndikojnë kënaqësinë janë respektivisht shërbimet novatore, rrjeti, aksesit, sjellja, komforti dhe imazhi i kompanisë.

Hummayoun (2009) nëpërmjet hulumtimeve krahasuese identifikon impaktin që cilësia e shërbimit ka mbi kënaqësinë konsumatore. Sipas këtij studimi cilësia e shërbimit është një predikues i rëndësishëm i kënaqësisë konsumatore, për pasojë nëse bankat manaxhojnë në mënyrë efektive cilësinë e shërbimit, mund të kënaqin klientët. Ushad (2010) konkludon se ekziston një nevojë urgjente që bankierët të përmbushin pritshmëritë e konsumatorëve për një shërbim më të shpejtë dhe më të mirë nëpërmjet degëve të reja. Studimi hodhi dritë mbi faktin se klientët me të ardhura relativisht të larta kanë më shumë gjasa të jenë të pakënaqur me shërbimet e bankës dhe mënyra më e mirë për të përmirësuar shërbimin e klientit dhe cilësinë është vëmendja ndaj dy komponentëve, besueshmërisë dhe reagueshmërisë. Abratt & Russell (2009) sugjeruan se faktorët thelbësorë në përzgjedhjen e bankave nga ana e konsumatorëve përfshijnë shumëllojshmërinë e shërbimeve, kostot, normat e interesit dhe çmimet e produkteve. Fornell (1992) vëren se ndonëse kënaqësia e konsumatorit dhe cilësia janë të rëndësishme për të gjitha firmat, kënaqësia është më e rëndësishme në kontekstin e lidhjes së saj me besnikërinë në industri të tilla si bankat, institucionet mikrofinanciare, sigurimet dhe automobilat.

Studime të ndryshme janë fokusuar në lidhjen specifike midis kënaqësisë së punonjësve, cilësisë së shërbimit dhe kënaqësisë konsumatore (Schleninger & Heskett, 1991), duke e trajtuar përgjithësisht kënaqësinë si një “pasqyrim kënaqësie”, duke forcuar idenë që suksesi i një biznesi varet nga kënaqësia e punonjësve. Ndërkohë që Silvestro & Cross (2000) ngritën dyshime lidhur me fortësinë e marrëdhënies, evidenca të tjera sugjerojnë që kënaqësia e punonjësve është përcaktuesi kryesor i cilësisë së shërbimit dhe kënaqësisë konsumatore dhe ndikon në to në mënyrë të drejtpërdrejtë.

Qëllimet e blerjes së klientëve dhe blerjet aktuale varen nga cilësia e shërbimit, kënaqësia me shërbimin dhe besimi tek ofruesi (Carrillat *et al.*, 2009). Hansemark & Albinsson (2004) në studimin e tyre konkludojnë se karakteristikat kryesore të cilësisë së shërbimit janë shërbimi i shpejtë dhe efektiv, kompetencat e stafit, çmime konkurruese dhe aftësia për të ruajtur konfidencialitetin. Philippe & Adele (2016) realizuan një studim për të analizuar kënaqësinë e klientëve në sektorin bankar dhe rezultatet dëshmuar se mjedisi fizik i bankave dhe facilitetet janë të rëndësishme në ofrimin e shërbimeve cilësore, ndërkohë që konsumatorët janë të kënaqur me aspektet e prekshme të cilësisë së shërbimit.

3. Institucionet mikrofinanciare në Shqipëri dhe kënaqësia konsumatore

Në fazat e hershme të funksionimit të institucioneve mikrofinanciare tregu ishte i ndryshëm, pasi në përgjithësi karakterizohej nga një mjedis jokonkurrues, si pasojë e ofruesve të paktë të shërbimeve financiare për ndërmarrjet mikro dhe familjet me të

ardhura të ulëta. Në këto rrethana në përgjithësi secili nga institucionet dispononte një klientelë të targetuar specifike dhe kërkesa e tepërt ishte relativisht e lartë. Në fillimet e veprimtarive të tyre, institucionet ishin kryesisht të orientuara drejt përmirësimit të metodologjisë së kreditimit, ngritjes së kapaciteteve institucionale, maksimizimit të mbulimit dhe rritjes së madhësisë së portofolit të kredive me qëllim qëndrueshmërinë. Situata e viteve të fundit ka pësuar ndryshime të mëdha si pasojë e formalizimit, përfshirjes së bankave tregtare dhe futjes së institucioneve të reja në treg. Koncepti i marketingut nënkupton që sipërmarrja nuk është thjesht proces i prodhimit të të mirave apo ofrimit të shërbimeve, por procesi i krijimit të klientëve të kënaqur. Në këtë kontekst, hulumtimi dhe analiza e faktorëve përcaktues të sjelljes konsumatore janë një domosdoshmëri. Historikisht kënaqësia konsumatore ka qenë dhe vijon të mbetet një nga fushat kryesore të marketingut në nivel akademik dhe manaxherial dhe shpesh është konsideruar si niveli në të cilin pritshmëritë e blerjes përmbushen me produktin apo shërbimin e blerë.

Marketingu është një program, i cili përmbledh një shumëllojshmëri aktiviteteve që lidhen me analizën e kërkesës dhe konsumatorit, segmentimin e tregut, analizën e konkurrentëve, analizën e gjendjes së tregut, strategjinë e pozicionimit në treg dhe promocionin. Në kontekstin e institucioneve mikrofinanciare, marketingu mund të përkufizohet si një mjet analitik për të studiuar dhe njohur klientin në kontekstin e specifikave, potencialeve dhe pritshmërive të klientëve aktualë dhe potencialë. Koncepti i marketingut për institucionet mikrofinanciare ka evoluar kryesisht dekadën e fundit për shkak të faktorëve të mëposhtëm:

- ngadalësimit të normës së rritjes në disa lloje institucioneve mikrofinanciare
- rritjes së konkurrencës në disa tregje të mikrofinancës
- rritjes së numrit të klientëve të larguar
- influencës gjithnjë e më të madhe ndaj qasjes së institucioneve mikrofinanciare duhet të jenë të orientuara nga klienti

Niveli i zhvillimit të institucionit është i lidhur ngushtë me të kuptuarit e nevojës për informacione dhe reflektime nga klientët me qëllim sigurimin e qëndrueshmërisë. Me rritjen e institucionit në terma të numrit më të madh të klientëve, madhësisë së portofolit, rritet nevoja për sisteme më të formalizuara të mbledhjes, transmetimit dhe analizimit të informacioneve. Institucionet relativisht të vogla mund të monitorojnë sjelljen konsumatore nëpërmjet takimeve joformale, por me rritjen e numrit të klientëve dhe shumëllojshmërisë së produkteve të ofruara, domosdoshmëria e analizave komplekse shndërrohet në thelbësore për arritjen e objektivave. Programet marketing dhe qasjet e tyre përcaktohen gjithashtu edhe nga qëllimi i institucionit mikrofinanciar. Institucionet mikrofinanciare nuk janë homogjene në terma të natyrës institucionale dhe variojnë nga organizatat joqeveritare, te unionet e kreditit, kooperativat dhe bankat tregtare. Institucionet mikrofinanciare dallojnë gjithashtu në terma të qëllimeve, klientelës së targetuar, niveleve të maturimit dhe zhvillimit, nivelit të burimeve të disponueshëm financiarë.

Ndryshime të rëndësishme kanë ndodhur edhe në klientelën e institucioneve mikrofinanciare, pasi klientët janë më të informuar dhe sofistikuar në terma të shumëllojshmërisë dhe cilësisë së produkteve dhe shërbimeve që dëshirojnë të përfitojnë. Në këto rrethana të krijuara rishtazi, strategjitë marketing marrin rëndësi jetike për institucionet mikrofinanciare në terma të ruajtjes së klientëve ekzistues dhe identifikimit të klientëve të rinj duke u fokusuar tek përmirësimi i efijencës. Analiza e sjelljes konsumatore i mundëson institucionit të përmirësojë produktet e tij ekzistues dhe të zhvillojë produkte të reja në përputhje me nevojat dhe preferencat e klientëve. Çështje kryesore për t'u adresuar nëpërmjet kësaj analize janë norma e klientëve besnikë, arsyet kryesore të largimit të klientëve, kostoja e humbjes apo ruajtjes së konsumatorëve, llojet e produkteve financiare për të cilat klientët janë të interesuar, mendimi i klientëve për produktet aktualë dhe cilësinë e shërbimit si edhe veçoritë apo specifikat më të vlerësuar nga klientët tek produktet financiare.

Kënaqësia e përgjithshme konsumatore rezulton në fitime më të mëdha (Heskett *et al.*, 1997) dhe rritje të pjesës që kompania zë në treg, ndërkohë që sipas Reichheld & Sasser (1990) kënaqësia konsumatore ndikon rreth 40 përqind në ruajtjen e klientëve ekzistues. Tradicionalisht është pranuar se klientët e kënaqur janë më pak të ndjeshëm ndaj çmimit, më pak të ndikuar nga konkurrenca, blejnë produkte ose shërbime të tjera dhe janë më gjatë besnikë (Zineldin, 2000).

Sipas raporteve të Shoqatës së Institucioneve Mikrofinanciare Shqiptare, nuk janë kryer studime specifike në asnjë nga institucionet mikrofinanciare lidhur me nivelin e kënaqësisë së klientit, komentet e tyre merren në çdo institucion me anë të rrugëve jozyrtare, kryesisht nëpërmjet komunikimit mes analistëve të kredisë dhe klientëve.

4. Përfundime

Në ditët e sotme, rëndësia e marketingut është rritur me shpejtësi për shkak të kushteve të tregut. Kompanitë duhet të gjejnë mënyrën më të mirë për të gjetur klientë dhe për t'u siguruar që këta të fundit të jenë të kënaqur me produktet apo shërbimet e ofruara. Mënyra sesi kompanitë ofrojnë produktet apo shërbimet e tyre ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë performancën e tyre në treg dhe mund të rezultojë në sukses apo dështim financiar.

Në kontekstin e sektorit bankar dhe veçanërisht në rastin e institucioneve mikrofinanciare kënaqësia konsumatore është shumë e rëndësishme. Në literaturën e marketingut ekzistojnë përkufizime dhe modele të ndryshëm teorikë në lidhje me këtë konstrukt të rëndësishëm, por asnjë prej tyre nuk është gjithëpërfshirës dhe ezaurues. Nëpërmjet hulumtimit të literaturës empirike, ky punim dëshmon se gjetjet e studuesve në lidhje me faktorët përcaktues të kënaqësisë konsumatore janë të paplotë, konfuzë, herë-herë edhe kontradiktorë.

Në kushtet aktuale të tregut, institucionet mikrofinanciare duhet të ndërmarrin hapa konkretë në funksion të analizave të sjelljes konsumatore me qëllim ofrimin e produkteve të shumëllojshme financiare dhe jofinanciare me cilësi sa më të lartë për të

siguruar klientë sa më të kënaqur, që rezultojnë në performancë më të mirë në treg dhe fitime të pritshme më të larta për vetë institucionet.

Referencat

- Abratt, R. & Russell, J. (2009). Relationship Marketing in Private Banking South Africa. *The International Journal of Bank Marketing*, 17, (1), p.5.
- Bitner, M. J. (1990). Evaluating Service Encounters: The Effect of Physical Surrounding and Employee Responses, *Journal of Marketing*, 54, 69-82.
- Brown, S.L. & Eisenhart, K.M. (1998). *Competing on the edge: strategy as structured chaos*, Boston; Harvard Business Press.
- Buttle, F. (2011). Word of mouth: understanding and managing referral marketing. *Journal of Strategic Marketing*, 241 –254.
<https://doi.org/10.1080/096525498346658>
- Carrillat, F., Jaramillo, F. & Mulki, J. (2009). Examining the Impact of Service Quality: A Meta-Analysis of Empirical Evidence. *The Journal of Marketing Theory and Practice*. 17. 95-110. 10.2753/MTP1069-6679170201.
- Chau, V.S. & Kao, Y.Y. (2009). Bridge over troubled water or long and winding road? Gap-5 in airline service quality performance measures. *Managing Service Quality*, 19(1): 106-134
- Chien, T.K., Chang, T.H. & Su, C.T. (2002). Did your efforts really win customers' satisfaction? *Industrial Management & Data Systems*, Vol. 103 No. 4, pp. 253-62
- Chien, S., & Tsai, C. (2012). Dynamic capability, knowledge, learning, and firm performance. *Journal of Organizational Change Management*, 25(3), 434-444. doi:10.1108/09534811211228148
- Christen, R.P. & Drake, D. (2002). Commercialization. The new reality of microfinance. In Drake, D. and Rhyne, E. editors, *The Commercialization of Micro-finance. Balancing Business and Development*, chapter 1, 2–22. Kumarian Press, Bloomfield.
- Cronin, J.J., & Taylor, S.A. (1992). Measuring service quality: A re-examination and extension. *Journal of Marketing*, 56(3), 55-68.
- De Wulf, K. (2003) in van Looy, B. *et al.* (Eds), *Service management*. Prentice-Hall, Harlow.
- Egan, J. (2008). *Relationship Marketing: Exploring Relational Strategies in Marketing*. 3th edition. Pearson Education.
- Fornell, C. (1992). A National Customer Satisfaction Barometer: The Swedish Experience. *Journal of Marketing*, 56, January, pp. 6-21.
- Fornell, C., Johnson, M. D. , Anderson, E. W., Cha, J. & B. E. Bryan, B. E. (1996). The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose, and Findings. *Journal of Marketing*, 60(October): 7-18.
- Hansemark, O.C. & Albinsson, M. (2004). Customer satisfaction and retention: the experiences of individual employees. *Managing Service Quality: An International Journal*. Vol. 14 Issue: 1, pp.40-57, <https://doi.org/10.1108/09604520410513668>
- Hennig-Thurau, T., Groth, M., Paul, M. & Gremler, D.D. (2006). Are all smiles created equal? How emotional contagion and emotional labor affect service relationships. *Journal of Marketing*, Vol. 70 No. 3, pp. 58-73.
- Heskett, J. L., Sasser, W. E. & Schlesinger, L. A. (1997). *The service profit chain*. New York: The Free Press.
- Hill N., Roche G., & Allen R. (2007). *Customer Satisfaction. The customer experience through the customer's eyes*. London: Cogent Publishing.

Hummayoun, N. (2009). Service Quality and Its Impact on Customer Satisfaction: An Empirical Evidence from The Pakistani Banking Sector. *International Business & Economics Research Journal* – December 2009 Volume 8, Number 12 pp. 99-104.

Kano, N. Seraku, N. Takahashi, F. & Tsuji, S. (1984). Attractive quality and Must-be Quality. Hinshitsu. *The Journal of the Japanese Society for Quality Control*. April 1984, pp. 39-48

Ledgerwood, J. & White, V. (2006). Transforming Microfinance Institutions: Providing Full Financial services to The Poor. The World Bank, Washington.

McAlexander, J. H., Kaldenberg, D. O. & Koenig, H. F. (1994). Service quality measurement. *Journal of Health Care Marketing*, 14(3), 34-40.

Ngumbao, K. (2012). The key success factors for microfinance industry in Mombara. University of Nairobi, Kenya.

Oliver, R. L. (1980). A Cognitive model of the antecedents and consequence of satisfaction decision. *J. Mark. Res.* 17(11): 460-469.

Philippe, N. & Adele, B. (2016). Service quality and customers satisfaction among bank clients in Rwanda. *British Journal of Economics, Management & Trade*. 13 (4). 1 – 11.

Price, L. L., Arnould, E. J., & Zinkhan, G. M. (2004). Consumers. Boston: McGraw-Hill.

Reichheld, F.F. & Sasser, W.E. (1990). Zero defections: quality comes to services. *Harvard Business Review* 68(5):105–111.

Rust, R.T., & Oliver, R.L. (1994). Service quality: insights and managerial implications from the frontier, in Rust, R.T. and Oliver, R.L. (Eds), *Service Quality: New Directions in Theory and Practice*, pp. 1-20. Sage: Thousand Oaks, CA.

Ryding, D. (2010). The impact of new technologies on customer satisfaction and business to business customer relationships: Evidence from the soft drinks industry. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 17(3), 224-228.

doi:10.1016/j.jretconser.2010.03.008

Salvador, C., Rebollosa, E., Fernandez-Ramirez, B. & del Pilar Canton, M. (2007). Service price components and their relationship with customer satisfaction. *Journal of Revenue and Pricing Management*. Vol. 6, pp.47.

Schlesinger, L.A. & Heskett, L.A. (1991). Breaking the Cycle of Failure in Services. *Sloan Management Review*, Spring 32:3, p.17

Silvestro, R. & Cross, S. (2000). Applying the service profit chain in a retail environment. Challenging the satisfaction mirror. *International Journal of Service Industry Management*, 11,(3), 244-268.

Spreng, R. & Mackoy, R. (1996). An Empirical Examination of a Model of Perceived Service Quality and Satisfaction. *Journal of Retailing*, Vol. 72 No. 2, pp. 201-214.

Shaw, C. & Ivens, J. (2002). Building Great Customer Experiences. Palgrave Macmillan UK

Ushad, S. A. (2010). An Assessment on Service Quality in the Mauritian Banking Sector. *International Research Symposium in Service Management* ISSN 1694-0938, pp 1- 16

Vigg, S., Mathur G., & Holani U., (2007). Customer satisfaction in retail services: A comparative study of public and private sector banks. *The Journal of Indian Management & Strategy* 8M (2007) Volume: 12, Issue: 2

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2009). *Services Marketing – Integrating Customer Focus Across the firm*, 5th ed, McGraw-Hill (International Edition), New York

Zineldin, M. (2000). *TRM: Total Relationship Management*, Lund: Studentlitteratur.

Cite this article as: Pelivani, Xh & Kojë, V. FAKTORËT PËRCAKTUES TË KËNAQËSISË KONSUMATORE NË KONTEKSIN E INSTITUCIONEVE MIKROFINANCIARE. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 4, pp. 107-115.